

MATHEMATICAL SCIENCES

АЛГЕБРАИЧЕСКОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПОСЛЕДНЕЙ ТЕОРЕМЫ ФЕРМА

Меднис П.М.

*Профессор Новосибирского Государственного
Педагогического Университета, в отставке, Россия*

ALGEBRAIC PROOF OF FERMAT'S LAST THEOREM

Mednis P.

*Professor of Novosibirsk State
Pedagogical University, retired, Russia*

Аннотация

В статье предлагается достаточно простое решение широко известной последней теоремы Ферма, опирающееся на теорему Руффини – Абеля о целочисленных решениях степенных алгебраических уравнений.

Abstract

In this paper is suggested the sufficiently simple solution the widely known Fermat's last theorem. The proof is based on Ruffini's – Abel's theorem concerning the solution of degree algebraic equations in an integer number.

Ключевые слова: теорема Ферма, теорема Руффини – Абеля, алгебраическое решение.

Keywords: Fermat's theorem, Ruffini's – Abel's theorem, algebraic solution.

1. Введение. В 1995 году в своей статье [1] Эндрю Уайлс привел доказательство широко известной последней теоремы Пьера де Ферма. Напомним, эта теорема утверждает, что степенное уравнение

$$z^n = x^n + y^n, \quad (1)$$

где целочисленный параметр $n \geq 3$, не имеет решений в целых положительных, не нулевых числах x, y, z , каждое из которых больше единицы. Таким образом, данная проблема была решена спустя почти 350 лет после её формулировки. Метод доказательства Уайлса доступен пониманию профессиональных математиков. Однако его статья вселяет надежду, что теорему Ферма можно доказать также менее сложным способом, понятным широкой группе людей. Тем более, сам Ферма утверждал, что нашел простое решение проблемы. В настоящей статье профессионального физика приводится алгебраическое доказательство последней теоремы Ферма, основанное на известных свойствах решений уравнений в целых числах и элементарной логике. Рассматривается также методический случай уравнения (1), когда $n = 2$. При этом выводятся известные формулы Эвклида с новых позиций.

2. Доказательство. Известно, например, из [2], что все рациональные корни алгебраического уравнения степени n относительно неизвестной y с целыми коэффициентами a_i , $i = 0, 1, 2, \dots, n$,

$$a_n y^n + a_{n-1} y^{n-1} + \dots + a_1 y + a_0 = 0, \quad (2)$$

при значении $a_n = 1$, если они имеются, являются целыми делителями свободного члена a_0 . Вторая часть теоремы относится к случаю $a_n \neq 1$.

Тогда рациональные корни уравнения (2), если они есть, могут быть лишь в форме несократимой дроби p/q , числитель которой является делителем a_0 , а знаменатель – делителем a_n . Эти утверждения иногда называют теоремой Руффини – Абеля. Форму уравнения (2) ниже мы считаем канонической. С ней мы будем сравнивать уравнения, подобные (2).

Уравнение (1) является частным случаем уравнения (2):

$$y^n + a_0 = 0. \quad (3)$$

При этом свободный член определен равенством

$$a_0 = -(z^n - x^n) \quad (4)$$

при заданных значениях z, x, n и условии $z > x$. Все целые делители выражения (4) найти в явном виде, естественно, нельзя. Однако они, очевидно, существуют. Поэтому запишем

$$a_0 = p_k l_k, \quad (5)$$

где p_k – целые делители a_0 , и, соответственно, l_k – частные, числа, полученные в результате этого деления. Отметим, что (5) симметрично относительно перестановки величин p_k и l_k . Поскольку у нас $y > 0$, то все делители $p_k > 0$ мы мысленно упорядочим индексами $k = 1, 2, \dots, m$ от первого очевидного значения $p_1 = 1$, при числе $k = 1$, до последнего значения p_k при некотором числе $k = m$, которое мы обозначим через $p_m = -a_0$. Тогда значения частных находятся из формулы

$$l_k = -p_{m+1-k} < 0, \quad (6)$$

и делитель с максимальным номером может быть выражен через остальные в виде набора произведений

$$P_m = P_k P_{m+1-k} \quad (7)$$

для любых допустимых индексов k .

Далее воспользуемся тождеством

$$z^n - x^n = (z-x)(z^{n-1} + z^{n-2}x + \dots + zx^{n-2} + x^{n-1}) \quad (8)$$

Первые и вторые скобки в (8) дают нам возможность определить, соответственно, второй

$$p_2 = \frac{z-x}{r} s, \quad (9)$$

и третий

$$p_3 = \frac{z^{n-1} + z^{n-2}x + \dots + zx^{n-2} + x^{n-1}}{s} r, \quad (10)$$

делители, где r и s взаимно простые натуральные числа, причем r является делителем числителя дроби в (9), а s является делителем числителя дроби в (10).

Теперь ясно, что последний делитель p_4 , равный левой части выражения (7) при заданных значениях r и z , реализуется при значении $m=4$. При заданных числах z и x все делители r и s могут быть реально определены. Все четыре делителя p_k образуют каждый свое подмножество или группу делителей, причем некоторые элементы из разных подмножеств могут совпадать. Ниже для нас важно лишь то, что все они в целом принципно

$$p_2^{n-1} = \frac{r}{s} \left[\left(\frac{p_2 r}{s} + x \right)^{n-1} + \left(\frac{p_2 r}{s} + x \right)^{n-2} x + \dots + \left(\frac{p_2 r}{s} + x \right) x^{n-2} + x^{n-1} \right]. \quad (14)$$

Рассмотрим для общности методический случай $n=2$. Из этих уравнений для неизвестных y , и затем z , получаем соотношения

$$y = p_2 = \frac{2rs}{s^2 - r^2} x, \quad z = \frac{s^2 + r^2}{s^2 - r^2} x. \quad (15)$$

Отсюда находим известные формулы Эвклида, дающее решение уравнения (1) при выборе $n=2$:

$$x = k(s^2 - r^2), \quad y = k \cdot 2rs, \quad z = k(s^2 + r^2) \quad (16)$$

Здесь s, r, k - натуральные числа, $s > r$, разность $s - r$ - нечетна, z и r - взаимно просты. В случае $k=1$ из (16) легко получить набор всех так называемых троек чисел Пифагора, первая из которых наиболее известна: $x=3$, $y=4$, $z=5$.

Далее, для случая $n=3$ тестирующее уравнение мы запишем для некоторого числа $a > 0$, положив, что $p_2 = asx$. Уравнение для неизвестной a и его формальное решение имеют вид

$$\begin{aligned} (s^3 - r^3)a^2 - 3r^2a - 3r &= 0, \\ a = \frac{3r^2 \pm \sqrt{3r(4s^3 - r^3)}}{2(s^3 - r^3)}. \end{aligned} \quad (17)$$

Поскольку $a > 0$, то должно быть выполнено условие $s > r$ и выбран знак плюс перед корнем во второй формуле (17). Коэффициенты уравнения

представляют все возможные положительные делители свободного члена a_0 в (3). Согласно определению делителей можно утверждать, что целые числа z и x , а также, число y , являются функциями чисел r и s . Справедливо и обратное утверждение $\square\square$ числа r и s являются функциями любой пары чисел x, y, z . Последнее утверждение, однако, предполагает, что указанное соответствие является взаимно однозначным.

Протестируем уравнение (3) путем подстановки в него $y = p_k$, где $k=1, 2, 3, 4$ при некоторых заданных значениях параметров r и s . Имеем

$$p_k^n = p_4, \quad (11)$$

или с учетом соотношений (7) и того, что $p_k > 0$,

$$p_k^{n-1} = p_{5-k}. \quad (12)$$

При значениях $k=1$ и $k=4$ соотношения (12), очевидно, не выполняются. Для делителя p_2 тестовое уравнение, выраженное через параметры p_2, x, r и z посредством исключения z , представляется в виде

$$p_2^n = \left(\frac{p_2 r}{s} + x \right)^n - x^n, \quad (13)$$

или с учетом того, что $p_2 \neq 0$ и тождества (8), в виде

для неизвестной a являются целыми числами. Согласно теореме Руффини – Абеля в этом случае мы можем искать рациональное решение. Однако из (17) видно, что явное решение содержит квадратный корень. И, чтобы ответить на вопрос о том, является ли подкоренное выражение полным квадратом целого числа, необходимо сначала решить еще одну проблему. Чтобы обойти эту трудность в уравнении (17) сделаем подстановку

$$a = \frac{b}{s^3 - r^3}, \quad (18)$$

и запишем уравнение для новой переменной b

$$b^2 - 3r^2b - 3r(s^3 - r^3) = 0. \quad (19)$$

Все целые положительные делители свободного члена в (19) находим из представления произведения трех множителей, составляющих его, подобно делителям p_k определенными нами выше. Четыре новые не нулевые группы делителей d_k , где $k=1, 2, 3, 4$, определим следующим образом:

$$d_1 = 1, d_2 = \frac{3r}{f} g, d_3 = \frac{(s^3 - r^3)}{g} f, d_4 = 3r(s^3 - r^3) \quad (20)$$

Здесь взаимно простые целые числа f и g суть делители, соответственно, числа $3r$ и числа в круглых скобках уравнения (19). Делители d_1 и

d_4 не обращают левую часть уравнения (19) тождественно в ноль. Делители d_2 и d_3 не могут удовлетворить уравнению (19) одновременно, и не могут быть равными друг другу, поскольку выполнено соотношение $d_2 d_3 = d_4$. Действительно, после подстановки символов делителей d_2 и d_3 в (19), мы получаем два уравнения

$$d_2^2 - 3r^2 d_2 - d_2 d_3 = 0, \quad d_3^2 - 3r^2 d_3 - d_2 d_3 = 0 \quad (21)$$

Из них, после составления разности уравнений, получаем, что

$$(d_2 - d_3) \cdot (d_2 + d_3 - 3r^2) = 0. \quad (22)$$

Кроме того, после сокращения не нулевых d_2 и d_3 , получаем две взаимно обратные линейные функции

$$d_2 = d_3 + 3r^2, \quad d_3 = d_2 + 3r^2. \quad (23)$$

Учитывая (21) можно понять, что вторая круглая скобка в (22) не равна нулю. Поэтому из (22) получаем $d_2 = d_3$, что противоречит (23). Не мо-

$$b^{n-1} - \sum_{k=1}^{n-2} C_n^k b^{n-k-1} r^{n-k} (s^n - r^n)^{k-1} - nr (s^n - r^n)^{n-2} = 0. \quad (26)$$

Здесь C_n^k это биномиальные коэффициенты. Затем, опираясь на каноническую форму уравнения (2), найдем коэффициент при неизвестной b в

$$d_1 = 1, \quad d_2 = \frac{nr}{f} g, \quad d_3 = \frac{(s^n - r^n)^{n-2}}{g} f, \quad d_4 = nr (s^n - r^n)^{n-2}. \quad (27)$$

Здесь взаимно простые целые числа f и g суть делители, соответственно, числа nr и числа, находящегося в круглых скобках уравнения (26) в степени $n - 2$. Легко убедиться, что делители d_1 и d_4 из (27) не обращают левую часть уравнения

$$\begin{aligned} d_2^{n-1} - \sum_{k=1}^{n-2} C_n^k d_2^{n-k-1} r^{n-k} (s^n - r^n)^{k-1} - d_2 d_3 &= 0, \\ d_3^{n-1} - \sum_{k=1}^{n-2} C_n^k d_3^{n-k-1} r^{n-k} (s^n - r^n)^{k-1} - d_2 d_3 &= 0. \end{aligned} \quad (28)$$

Кроме того, после сокращения не нулевых d_2 и d_3 , получаем из (28) при условии $n > 3$, две взаимно обратные нелинейные функции

$$d_2 = d_3^{n-2} - \sum_{k=1}^{n-2} C_n^k d_3^{n-k-2} r^{n-k} (s^n - r^n)^{k-1}, \quad d_3 = d_2^{n-2} - \sum_{k=1}^{n-2} C_n^k d_2^{n-k-2} r^{n-k} (s^n - r^n)^{k-1}, \quad (29)$$

допускающие, в отличие от (23), существование общей точки $d_2 = d_3$. Действительно, после

$$\begin{aligned} (d_2 - d_3) \cdot [d_2^{n-2} + d_2^{n-3} d_3 + \dots + d_2 d_3^{n-3} + d_3^{n-2} - \\ - \sum_{k=1}^{n-2} C_n^k (d_2^{n-k-2} + d_2^{n-k-3} d_3 + \dots + d_2 d_3^{n-k-3} + d_3^{n-k-2}) \cdot r^{n-k} \cdot (s^n - r^n)^{k-1}] = 0. \end{aligned} \quad (30)$$

Выражение в квадратных скобках (30) не равно нулю. Это следует из того, что d_2^{n-1} и d_3^{n-1} в (28) больше не только соответствующих сумм в

жет быть также выполнен случай, когда один из делителей d_2 или d_3 является целым, а второй нет в силу того, что $d_2 d_3 = d_4$. Следовательно, переменная b не может быть целым, а переменная a рациональным числом. Поэтому делитель $p_2 = asx$ не является целым, даже при переменной x , равной знаменателю в (18).

Для случая $n \geq 3$ тестовое уравнение (13) для новой неизвестной a с учетом подстановки $p_2 = asx$ удобно записать в виде

$$s^n a^n = (ar + 1)^n - 1. \quad (24)$$

Обобщая определение (18), запишем теперь

$$a = \frac{b}{s^n - r^n}. \quad (25)$$

Поскольку $a > 0$, мы получаем условие $s > r$. Также, одно a и, следовательно, одно b , всегда можно сократить. В итоге (24) сводится к уравнению $n - 1$ степени с целыми коэффициентами

старшей степени и свободный член. Обобщая далее определение делителей (20) запишем для делителей d_k , где $k = 1, 2, 3, 4$, новые определения

(26) тождественно в ноль. Подставляя делители d_2 и d_3 из (27) в (26) и учитывая соотношение $d_2 d_3 = d_4$, получаем два уравнения, обобщающие (21):

составления разности уравнений (29), получаем выражение

целом, за вычетом $d_2 d_3 = d_4$, но и каждого члена этих сумм. В этом случае из (30) следует, что

$d_2 = d_3 = \sqrt{d_4}$, а также из этого условия найдется как отношение параметров g и f , так и делитель d_2 равный d_3 , как функция независимых параметров n, r и $s^n - r^n$:

$$\frac{g}{f} = \frac{(s^n - r^n)^{\frac{n-2}{2}}}{(nr)^{\frac{1}{2}}},$$

$$d_2 = d_3 = (nr)^{\frac{1}{2}} \cdot (s^n - r^n)^{\frac{n-2}{2}}. \quad (31)$$

Данные значения делителей d_2 и d_3 подставленные в уравнения (29), должны обращать их тождественно в ноль. Однако этого не происходит в силу конечного числа слагаемых в этих суммах, имеющих различные степени. Не может быть выполнен также случай, когда одно из чисел d_2 или

$$s^n p_3 = r \cdot \left((p_3^{n-1} r + sx)^{n-1} + (p_3^{n-1} r + sx)^{n-2} sx + \dots + (p_3^{n-1} r + sx) s^{n-2} x^{n-2} + s^{n-1} x^{n-1} \right). \quad (33)$$

В случае $n=2$ уравнение для делителя p_3 элементарно. Оно приводит к решениям, которые совпадают с решениями (15) и (16). Отметим, что при значении $n=2$ из (12) также следует равенство $p_3 = p_2$.

В случае $n \geq 3$ уравнения (32) и (33) не выполняются. Действительно, для случая $n=3$ уравнение (33) принимает вид

$$r^3 p_3^4 + 3r^2 s x p_3^2 - s^3 p_3 + 3r s^2 x^2 = 0. \quad (34)$$

При заданных целых параметрах r, x и s оно относится к каноническому виду уравнения (2) для неизвестного p_3 , к которому можно применить теорему Руффини – Абеля. Выполняя подстановку $p_3 = \frac{a}{r}$, в (33) получаем уравнение с целыми коэффициентами для очередной новой переменной

$$d_1 = 1, d_2 = \frac{r^{(n-1)(n-2)}}{f} g, d_3 = \frac{ns^{(n-1)} x^{(n-1)}}{g} f, d_4 = nr^{(n-1)(n-2)} s^{(n-1)} x^{(n-1)}. \quad (37)$$

Можно убедиться, что ни один из них не обращает уравнение для переменной ϑ в тождество. При этом отметим, что приведенное выше тестирование делителя p_3 представляет лишь методический интерес. Простое тестирование основано на формуле (12) и доказанного выше факта, что делитель p_2 не является целым. Действительно, для случая $k=3$ из (12) следует, что должно быть выполнено соотношение

$$p_3^{n-1} = p_2 \quad (38)$$

Но, напомним, что корень степени $n-1$ из не целого числа не может быть целым.

3. Заключение. Итак, сначала мы свели теорему Ферма к канонической форме алгебраического уравнения (2), чтобы провести ее анализ с помощью теоремы Руффини – Абеля. Далее, мы ввели

d_3 целое, а второе нет в силу условия $d_2 d_3 = d_4$. Следовательно, переменная b не может быть целым, а переменная a рациональным числом. Поэтому делитель $p_2 = asx$ не является целым, даже при переменной x , равной знаменателю в (25).

Перейдем к тестированию делителя p_3 . Для него тестовое уравнение, выраженное через параметры p_3, x, r и s посредством исключения z , представляется теперь в виде

$$p_3^n = \left(\frac{p_3^{n-1} r}{s} + x \right)^n - x^n, \quad (32)$$

или с учетом того, что $p_3 \neq 0$ и тождества (8), в виде

$$a^4 + 3srxa^2 - s^3 a + 3s^2 r^2 x^2 = 0. \quad (35)$$

Определим четыре новых не нулевых делителя d_k , где $k=1, 2, 3, 4$, подобно определению (20):

$$d_1 = 1, d_2 = \frac{r^2}{f} g, d_3 = \frac{3s^2 x^2}{g} f, d_4 = 3r^2 s^2 x^2. \quad (36)$$

Здесь взаимно простые целые числа f и g суть делители, соответственно, числа r^2 и числа $3s^2 x^2$. Отметим, что используемые здесь обозначения новых переменной ϑ и делителей d_k относятся к тестированию p_3 . Подставляя эти делители в (35) убеждаемся, что они не обращают данное выражение тождественно в ноль. Для случая $n > 3$ указанная подстановка в (33) приводит к уравнению в целых числах для переменной ϑ с коэффициентом равным единице при старшей степени и определенным свободным членом. Вместо (36) запишем общие определения этих делителей

четыре групповых делителя свободного члена, представляющих с помощью двух параметров s и x весь спектр возможных частных делителей. Наконец, мы провели тестирование всех делителей в соответствии с условиями теоремы Руффини – Абеля. Выше мы видели, что только два из них, а именно p_2 и p_3 , удовлетворяют условиям этой теоремы и приводят к одинаковым результатам только при значении $n=2$. Таким образом, мы также как и в работе [1], подтверждаем правильность утверждений теоремы Ферма о том, что решение уравнения (1) в целых положительных числах при значениях $n \geq 3$ невозможно.

В заключение отмечу, что идея использования теоремы Руффини – Абеля была ранее анонсирована мною в двух постах [3] с целью возбуждения и развития дискуссии на данную тему. Однако, эта

идея не была поддержана должным образом, возможно, из-за слабой аргументации приведенной мною. В данной статье идея использования теоремы Руффини – Абеля сохранена, но приведенное в ней доказательство теоремы Ферма существенно отличается от прежнего доказательства своей детальной новизной. Я надеюсь, что и полностью.

Также отмечу, что по сложившейся традиции отношение к тем, кто пытается решить проблему Ферма, в лучшем случае, аналогично отношению к известному рыцарю дон Кихоту, сражающимся с ветряной мельницей. Пример Эндрю Уайлса показывает ошибочность такого сравнения.

4. Благодарность. Выражаю благодарность профессору Ю.В. Сосновскому, прочитавшему рукопись и указавшему на ряд недостатков в моих утверждениях. За их исправление и за статью в целом ответственность, естественно, лежит на авторе данной статьи.

Список литературы

1. A. Wiles. *Annals of Mathematics* 141 (3), 1995, 443 – 551.
2. А.Г. Курош. *Алгебраические уравнения произвольной степени*. М., Наука, 1975.
3. Internet, You Tube, P.M. Mednis, on January 8th and February 5th year 2021.